

V
seminário
do_co_mo_mo_
sul

cais das artes, vitória, es - paulo mendes da rocha e metro arquitetos

O MODERNO NO CONTEMPORÂNEO: HERANÇA E PRÁTICA

25 e 26 de julho de 2016
PROPAR - PORTO ALEGRE

Museu Oscar Niemeyer: o anexo como protagonista.

Autores

Rafael Antonio Cunha Perrone

Professor dos cursos de graduação e pós-graduação das Faculdades de Arquitetura e Urbanismo da Universidade de São Paulo e da Universidade Presbiteriana Mackenzie. Possui Livre docência (2008) e doutorado (1993) pela FAUUSP, mestrado pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo (1984) e graduação em Arquitetura e Urbanismo pela FAUUSP(1973)

E-mail: racperrone@gmail.com
tel. (11) 26380048 (11)3091 8234

Simone Neiva

Professora do curso de graduação em Arquitetura e Urbanismo da Universidade Vila Velha - ES. Pós-doutorado pela FAU Mackenzie (2013), doutorado pela FAUUSP (2010), mestre pela Universidade de Tóquio (2003), especialização em História da Arte e da Arquitetura pela PUC/Rio (2000) e graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal do Espírito Santo (1994). Atuou como consultora UNESCO (2007). Pesquisadora do grupo ArqCidade Universidade Vila Velha.

E-mail: simoneiva@gmail.com
tel. (27)3221.2099/ (27)988651888

Museu: Oscar Niemeyer: o anexo como protagonista.

Resumo

O artigo trata do edifício “Olho” (2000-2002) projeto de Oscar Niemeyer pelo qual transformou em Museu uma sua própria obra anterior – o edifício Humberto Castelo Branco, originalmente projetado, em 1967, foi concebido para abrigar o Instituto de Educação do Paraná, em Curitiba. Entretanto, acabou por razões políticas e longo período, abrigando secretarias do Estado.

A proposição para utilização, como Museu ocorreu mais de três décadas após o projeto original. Em 2002, o então governador Jaime Lerner convidou o arquiteto para desenvolver a ampliação e reconversão do prédio para transformá-lo em Museu.

O artigo confronta algumas interpretações dos procedimentos projetuais de O. N. por meio de verificações do desenvolvimento da solução proposta no ano 2002, em relação ao repertório e condutas compositivas observáveis em 1967. Localiza-se na continuidade dos temas apresentados no 7º DOCOMOMO Brasil e no III PROJETAR que trataram de reciclagem- rearquitetura requalificação -, ambos realizados em Porto Alegre, em 2007.

O edifício pré-existente, embora contivesse uma arquitetura de qualidade foi durante muito tempo desconsiderado na historiografia das obras do arquiteto. Basta lembrar sua ausência no livro de J. Ma. Botey (1996) tido como um dos que melhor registraram os trabalhos de O.N.

Entretanto, a sua proposição é pioneira na obra de O.N. a conter um volume de grande porte, definido por uma caixa completamente fechada (edifício viga). Suas paredes laterais e as alveolares internas funcionam como vigas possibilitando grandes vãos e balanços apoiando-se em 24 pilares piramidais truncados, permitindo um térreo livre. Esta proposta ensaiou o projeto do edifício das salas de aula da Universidade de Costantine (1969-1972).

A reconversão do edifício à função museológica ocorreu por meio do projeto de reformulação interno e da constituição de um “anexo” realizando requalificando a antiga obra e ainda expandindo seu uso público.

A definição do edifício “Olho” como “anexo” é discutível. Anexos são categorizados, nos dicionários de arquitetura, como peças suplementares ou apêndices para edificações existentes. Quase sempre se configuram como novas alas, adições de corpos menores ou construções para receber programas adicionais.

Em seu aceite ao convite de Jaime Lerner Niemeyer condicionou seu projeto à execução de um novo prédio que viesse a ser um símbolo de uma hodierna instituição cultural. Formou-se uma disposição de tornar a pretendida ampliação ou “anexo” numa deliberada definição: a nova construção deveria ter papel de protagonista em relação ao Edifício pré-existente.

O artigo dentro deste pressuposto conduz uma leitura dos elementos e procedimentos que O. N. teria se utilizado (ou não) em termos de novas proposições para a reciclagem do moderno edifício de 1967. A análise destas ações será conduzida a partir de três interpretações predominantes, dentro de reconhecidos procedimentos de O. N. em seus trabalhos.

A primeira é a de que nas obras mais recente utilizou repertórios e procedimentos compositivos com os quais já havia constituído em sua linguagem.

A segunda é de que ampliou, entre a obra inicial e o projeto de reciclagem, seu repertório arquitetônico, tanto no modo de adequar programas museológicos, como no repertório de formas estruturas tectônicas de que se utilizou.

A terceira se baseia em que o protagonismo do “anexo” se deve não só à reutilização de elementos do arsenal próprio, já constituído ao longo de sua carreira, mas a novas relações entre eles que foram capazes de empreender na reciclagem novas relações entre os componentes de sua linguagem, não se fixando apenas nas meras aparências de seus elementos.

O que se manifesta entre elementos conhecidos de seu repertório como as barras, as cascas, os cálices, edifícios circulares, torres, calotas, rampas e pérgolas orgânicas etc. é a proposição da expansão do Museu Oscar Niemeyer não como “anexo”, mas que reverbera como protagonista o qual por meio de novas relações com o lugar, com as pré-existências modernas atualiza e obra e conduz a uma reconversão qualificada.

Palavras chaves: Museu Oscar Niemeyer- Oscar Niemeyer- Projeto de arquitetura

Abstract

The article deals with the building "The Eye" (2000-2002) a project by Oscar Niemeyer by which turned into a museum one of his own earlier work - the building Humberto Castelo Branco, originally designed in 1967, was designed to house the Institute of Education of Paraná, in Curitiba. However, for political reasons, it housed for a long time several state secretariats.

The proposition to it use as a museum occurred more than three decades after the original design. In 2002, the then State Governor Jaime Lerner invited the architect to develop the expansion and the conversion of the building into a museum.

The article confronts some interpretations of Oscar Niemeyer's projective procedures through verifications on the development of solutions proposed in 2002, in relation to the repertoire and compositional behaviors observable in 1967. It is located in the continuity of the topics presented in the 7th DOCOMOMO Brazil and III PROJETAAR which dealt with building recycling- rearchitecture, requalification - both held in Porto Alegre in 2007.

The pre-existing building, though it contained quality architecture, has long been overlooked in the historiography of the works of the architect. We just need to note its absence in the book of J. Ma. Botey (1996), considered one of the best in recording the work of Oscar Niemeyer.

Still, its proposition is pioneering in the work of O.N. to contain a large volume, defined by a completely closed box (chevron building). Its sidewalls and the cellular internal walls function as beams enabling large spans and balances relying on 24 truncated pyramidal pillars, allowing a free ground. This proposal worked as a rehearsal for the building design of the classrooms of the University of Costantine (1969-1972).

The conversion of the building to a museological function occurred through a project of internal restructuring and the establishment of an "annex" requalifying the old work and still expanding its public use.

The definition of the building known as "The Eye" as an "Annex" is debatable. Attachments are categorized in architecture dictionaries as additional parts or appendages to existing buildings. Almost always they are configured as new wings, additions of smaller bodies or buildings to receive additional programs.

In his acceptance of the invitation from Jaime Lerner, Niemeyer conditioned his project to the implementation of a new building that would become a symbol of today's cultural institution. It showed a willingness to make the desired extension or "annex" in a deliberate definition: the new building should have starring role in relation to the pre-existing building.

The article in this assumption makes a reading of the elements and procedures that Niemeyer would have used (or not) in terms of new proposals for recycling of modern building from 1967.

The analysis of these actions will be conducted from three prevailing interpretations, within recognized procedures in the architect's work.

The first one is that in the most recent works, he used repertoires and compositional procedures with which he had already turned into his language.

The second is that the architect extended, between the initial work and the recycling project, his architectural repertoire, both in order to adapt museological programs, as well as in the repertoire of tectonic forms structures, which he used.

The third is based on the idea that the "annex" has a protagonist role is due not only to the reuse of elements from his own arsenal, already built throughout his career, but to new relationships among them, which made possible to engage in its recycling new relationships among components of his own language, not fixing only on the mere appearance of its elements.

What is manifested among known elements of his repertoire as the bars, the shells, the chalices, circular buildings, towers, hubcaps, ramps and organic pergolas etc. is the proposition of the Oscar Niemeyer Museum not as an "annex", but it reverberates a protagonist that, through new relationships with the place, with modern pre-existences, update propositions and leads to a qualified conversion.

Key words: Oscar Niemeyer - Oscar Niemeyer Museum - architecture Design

Introdução

O Museu Oscar Niemeyer de Curitiba é uma construção que sofreu no início do século uma conversão de uso para ser um prédio de finalidade museológica. Sua transformação em Museu decorreu de adaptações em um edifício projetado por Oscar Niemeyer como escola em 1967 – o IEP (Instituto de Educação do Paraná). Suas alterações internas para abrigar as novas funções foram acompanhadas pela criação de um edifício anexo projetado por Oscar Niemeyer. Este anexo, dada a sua forte presença formal, acabou por se tornar nominando todo o conjunto como “Olho” devido à sua semelhança com o órgão visual. (fig. 1)

fig 1 - Museu Oscar Niemeyer - fonte Wikipedia

O artigo interpreta as condições temporais, as estratégias projetuais utilizadas e reforça um conjunto de interpretações sobre os processos de projeto de Oscar Niemeyer.

Projeto de Museus de Oscar Niemeyer

O projeto de Museus abrigam vários conteúdos e diversas contingências dado a diversidade de propósitos, especialidades, atividades e finalidades a serem abrigadas pela arquitetura. De acordo com a definição do *International Council of Museums-ICOM*, em 2007:

Museu é uma Instituição permanente, sem fins lucrativos, a serviço da sociedade e do seu desenvolvimento, aberta ao público e que adquire, conserva, investiga, difunde e expõe os testemunhos materiais do homem e de seu entorno, para educação e deleite. (1)

A partir desta definição e verificação de existências pode-se entrever a dificuldade tipológica para estabelecer uma categorização para as instalações e edificações para museus. Há museus de ciência, tecnologia, arqueologia. Há museus de história, museus de produtos, de artefatos, de arte etc. Como se pode notar uma extensa lista de conteúdos pode ser abrigada nos museus tidos como aqueles lugares que abrigam todas as atividades e produtos humanos e/ou as interpretações possíveis que o homem realiza.

Diversas funções são requeridas nos museus tais como guarda de acervo, o restauro e preservação, a pesquisa, a exposição, a ação educativa, o lazer cultural etc. Há requisições programáticas diferentes para ambientes, por exemplo: um museu ao ar-livre, um confinado, um de pequenos objetos, outro de produtos de grandes dimensões, como navios e aviões.

No caso específico dos projetos de Oscar Niemeyer (ON) para Museus pode-se observar uma diversidade de funções no variado campo de projetos realizados. Elas incluíram desde museus de arte (em sua maioria) a museus etnográficos como o Museu do Índio - Memorial dos Povos Indígenas, localizado em Brasília.

Esta ampla gama temática não corresponde de modo direto a uma variação em suas soluções tipológicas ou compositivas, como observado na análise gráfica dos projetos de museus de ON realizada por Neiva (2). Nesta pesquisa dos projetos dos museus projetados por ON, pelo método de Clark e Pause (3) verificou-se que, mesmo na diversidade de programas a adoção do edifício em volume único predomina em dez entre os doze museus analisados. Sendo as duas exceções o Museu de Caracas (1954) e o Museu Oscar Niemeyer (2000/2002), objeto deste texto.

Outras observações sobre a utilização de um limitado número de elementos constituintes da obra de Niemeyer podem ser visualizadas no conhecido texto de Mahfuz no qual observa que:

Uma consulta a sua obra indicará que ON usa como já foi visto, não apenas um número limitado de estratégias compositivas, determinantes de um número também limitado de relações entre as partes, mas também um número limitado de elementos, os quais são utilizados em quase todos os projetos. (4)

Neste texto, além das observações sobre as estratégias projetuais, Mahfuz define por meio de relações entre um número relativamente limitado de elementos que são empregados como: a barra horizontal, a torre, o prédio-viga, o edifício circular de baixa altura, a marquise orgânica, a plataforma, as cascas e as calotas. Estes elementos utilizados, pelo repertório do arquiteto, permitem identificar com certa facilidade a autoria de suas obras.

Em artigo posterior, Mahfuz amplia o repertório para atender ao que cognominou de “um exame até mesmo superficial dos projetos aponta é que as inovações acontecem primordialmente à escala dos elementos secundários, muito raramente do edifício inteiro”. (5) No caso do Museu Niemeyer, ter-se-á que estudar e interpretar as questões e procedimentos envolvidos na definição do apêndice denominado e conhecido como “Olho”.

Arquitetura de Museus ao final do séc. XX.

Em primeira instância a decisão de instalar um Museu de Arte em Curitiba, no local no qual já pré-existia um edifício nominado Castelo Branco, ocorre num momento peculiar na cultura contemporânea. Este momento se caracteriza pelo reconhecido “efeito Bilbao”. Andrew McClellan em seu livro “The Art Museum from Boullée to Bilbao” (6), reporta:

Dependendo de seu ponto de vista a abertura do Museu de Bilbao em 1977 foi tanto o melhor ou pior fato que ocorreu no mundo da arte em muitos anos... Tão bem sucedido foi o Museu que dezenas de cidades se aproximaram da experiência n a esperança de reproduzir o “efeito Bilbao”... Porém, alguns críticos acadêmicos e profissionais de museus viram no sucesso da mídia e a popularidade dos novos museus com alarme e consternação. Seriam sinais de tendência preocupante para uma “Disneyficação” ou espetacularização do Museu ao contrário das tradicionais funções para contemplação, apreciação estética e estudo. (7) (nossa tradução).

O que se tornou polêmico na época foi o fato de ao mesmo tempo em que a arquitetura de museus se manifestava com mais evidência na forma de “edifícios espetáculos”, estes deveriam também atender às características de um espaço reservado para contemplar as obras, o acervo e as informações contidas. Isto quer dizer que os usuários não deveriam apenas ser magnetizados pelas formas arquiteturais ou apenas envolvidos numa atmosfera, num ambiente ou num cenário. Caso somente estes fatores preponderassem fariam perder a visão de investigação, conservação e divulgação próprias às funções de um museu. No caso de museus de arte, este desvio de finalidade que trairia os verdadeiros propósitos de um museu.

É provável que a decisão de convidar Oscar Niemeyer para desenvolver um “anexo” a sua obra anterior que era o IEP-Instituto de Educação do Paraná (depois nominado Edifício Presidente Castelo Branco) que ele mesmo projetou em 1967 tivesse uma intenção dupla:

-a primeira, no sentido de transformá-lo no sentido de sua “espetacularização” para a qual o arquiteto já havia se notabilizado.

-a segunda, de novamente se utilizar de modo mais adequado o edifício existente incorporando as generosas áreas lindéiras existentes. Visando reutilizar publicamente os ambientes que acabaram por mais de 23 anos utilizados em funções burocráticas.

Estas duas principais intenções acabaram por se consolidar alterações internas no edifício do IEP e na proposição de um salão anexo que acabaram definindo as instalações, os ambientes e a imagem do museu.

O edifício do Instituto de Educação do Paraná

O propósito do projeto original do IEP - Instituto de Educação do Paraná era o de construir uma escola que contivesse um amplo programa educativo, contemplando vários níveis educacionais desde a escola infantil até o ensino médio.

Na Memória descritiva do projeto, Niemeyer salienta a sua proposta de um grande bloco que condensasse o programa adotando um edifício-viga no qual o plano do solo seria livre e o piso superior e inferior contivessem os ambientes educativos.

O programa do I.E.P. parece-nos amplo demais para as dimensões do terreno, sugerindo um monobloco compacto, largo, capaz de atender todas as solicitações do projeto, sem ocupar demasiadamente o terreno, sem dividi-lo em pátios, como ocorreria certamente com uma solução recortada. (8)

O conjunto escolar previa outros edifícios para atividades do ensino como escola infantil, ginásio e anfiteatro (fig. 2) que não foram nunca construídos, fazendo com que o programa inicialmente projetado não tivesse completude.

fig. 2 – projeto completo de Oscar Niemeyer para o IEP - desenho do autor

O grande edifício-viga que receberia grande parte das funções administrativas num bloco elevado do solo por pilotis gerando um grande térreo livre, um subsolo, na explicação do Memorial:

Evitamos também um bloco com 2 ou 3 pavimentos, preferindo projetá-lo com um andar somente sobre "pilotis" e outro semienterrado. Com essa solução simplificamos os acessos que serão por meio de rampas, aumentando a construção no sentido transversal, garantindo assim maior utilização interna e nos "pilotis", os espaços cobertos indispensáveis. Fora do bloco ficam apenas o "ginásium", a escola maternal e o jardim de infância. (9)

Embora tenha sido um dos exemplares que permitiu o desenvolvimento dos "edifícios-viga" o edifício do Instituto de Educação do Paraná se caracterizou por certo esquecimento em seu registro. Por exemplo, num dos mais completos registros das obras realizado por Botey (10) ela não está catalogada. Na tese de Valle (11) sobre o desenvolvimento da forma e procedimentos de projeto de ON, o projeto também não é citado em nenhuma das sessões.

Entretanto, segundo Cabral (12) ele teve um papel significativo como segundo exemplar de “edifício-viga” que se iniciou com o projeto do Museu da Universidade de Brasília e acabou por ser aplicado em projetos notórios como os dos: Edifício de Classes da Universidade de Constantine (1969-1972), Centro de Treinamento do Banco do Brasil (1986), Rodoferroviária de Brasília (1973) e Superior Tribunal de Justiça de Brasília (1989).

Os edifícios-viga, como projeto, acabam por se constituir por grandes espaços alveolares gerados por paredes estruturais formando grandes paralelepípedos suspensos que, no caso do IEP se caracteriza por paredes sem janelas. Em desenvolvimentos posteriores, as paredes portantes externas receberam aberturas ou pequenos orifícios.

No IEP, a iluminação então se caracteriza por aberturas na cobertura que se dão ao longo do edifício em paralelo das paredes portantes longitudinais e as circulações entre os alvéolos só ocorrem nos vãos menores dos entre pilares. (fig.3) O edifício-viga pré-existente se caracterizava por um grande volume filebiano com dimensão de 45m x 200m com altura de aproximadamente 4 m. no piso superior. Devido às vigas longitudinais colocava algumas dificuldades para circulação e utilização por definir alvéolos com vãos de 15 metros e passagens apenas nos entrepilares.

Sua importância na obra de ON, como experimento de edifício-viga, acabou por ser em grande parte esquecida pelo fato de não se ter consolidado seu uso educacional, ter enfrentado críticas devido sua inadequação e não terem sido completados todos os edifícios propostos pelo programa. Além de tudo, houve motivos políticos registrados até pelo novo batismo, o prédio teve seu nome alterado de IEP para Edifício Castelo Branco, em homenagem a um dos representantes da ditadura militar que tanto combateram a figura de ON.

Identificado a um presidente militar, inacabado e com dificuldades para se estabelecer como escola acabou se tornando um edifício da administração pública sendo que tais fatos talvez tivessem contribuído para a deslembração de seu papel no desenvolvimento da obra do arquiteto.

Fig. 3 - Planta da estrutura e alvéolos do edifício-pré-existente- desenho do autor

Este esquecimento comparece no depoimento de Jair Valera (13) que trabalhou em vários projetos com ON, inclusive no do “Olho”:

Esse é um edifício de uns 40 anos atrás. Era para educação. Estava abandonado há muito tempo... Uma vez chegou um arquiteto que trouxe aqui para mim este projeto. Levei-o para o Oscar e o Oscar nem sabia. Me deu (sic) um susto porque ... Você já viu o chão daquele prédio quarenta metros de vão! Primeiro veio este arquiteto falando desse projeto que ele queria reformar, fazer a restauração. Aí depois o Jaime Lerner procurou o Oscar para transformar aquilo num museu. Só que o prédio foi feito para a educação, não tinha espaços grandes internamente. Aquele prédio é resolvido com vigas. São quatro paredes estruturais. Ele é muito dividido, não tinha como resolver. O Oscar [no novo projeto] usou uma frente independente para exposição. (14)

O problema do anexo

De uma forma geral os anexos de edificações se justificam por necessidades de expansão ou ampliação. São vistos como uma espécie de prolongamento de edifícios desempenhando a mesma função ou funções complementares ao edifício existente.

Neste sentido a proposta de um anexo sempre inaugura um debate entre a obra existente e aquela que lhe vai ser incorporada. Como se sabe o termo anexo deriva do latim “*annexus, a, um*, part. pas. de *annectère (<adnectère)* atar, juntar, prender a, unir”. Anexo resultante da justaposição e “*ad*” (para) e “*nexus*” (unido, junto a) tendo ramificações como “apêndice, subordinado ou apenso” como registra o Houaiss (15). Por definição, a figura de uma construção que deve se compor a outra já existente ou concebida como parte dela configura preocupações projetuais entre parte e todo, principal e secundário.

No dicionário de arquitetura de Curl & Wilson se encontram as seguintes acepções:

1. *Ala de um edifício*
2. *Edifício suplementar projetado para prover acomodações adicionais como edificação separada, mas subordinada a um edifício principal.*
3. *Adição a um edifício se em sua frente (avant corps) ou na parte posterior (arrière corps)* (16)

A preocupação com seu relacionamento ou composição não se apresenta como muito problemática quando edifícios principais e anexos são produzidos ao mesmo tempo da elaboração do projeto do edifício principal ou fazem parte da concepção do projeto. Tome-se como exemplo o próprio projeto de ON para o Museu de Caracas no qual o bloco projetado para escola, locado lateralmente no terreno, quer por suas dimensões quer por seu formato fica praticamente despercebido, o mesmo ocorre na composição do palácio da Alvorada na qual a capela já é entendida como componente do projeto.

Os acréscimos realizados pelos anexos normalmente são feitos por outros autores em épocas diversas da edificação principal. Como objetivam complementar um todo já constituído, sempre geram indagações sobre sua forma e sua relação à edificação pré-existente. Um exemplo destes questionamentos foram as polêmicas quanto ao projeto do anexo (1992) ao Museu Guggenheim realizado por Charles Gwathmey e Robert Siegel. Ele devia adicionar ao célebre projeto de Wright, realizado em 1943, áreas destinadas a estúdios, espaços expositivos, teatro, depósitos etc.

Eram acréscimos de monta que não deviam descaracterizar o volume da espiral, em tronco de cone invertido, tão próprio à imagem do Museu para isto a parte anexada foi projetada como um prisma simples e severo construído “en arrière” ao edifício de Wright.

A relação estética entre o Museu Guggenheim de Frank Lloyd Wright e a adição realizada por Gwathmey/Siegel é caracterizada por uma coexistência harmoniosa, atuando a adição moderna de geometria simples como um pano de fundo para o museu original moderno de formas curvas e reforçando as qualidades estéticas deste. (17)

Sempre se indagam as relações entre o anexo e o edifício principal. Em várias outras ocasiões estas perguntas se responderam por uma diversidade de posturas. Breves citações de casos das últimas décadas as exemplificam:

As ampliações do Louvre (1988/91) de I.M. Pei e a do British Museum (1994-2000) de Foster são anexos cujas intervenções criaram mudanças estruturais na organização de cada um deles. No Louvre, Pei articulou vários acessos às alas do Museu por rotas subterrâneas, seu recurso formal aflora apenas com a utilização de clássicas formas piramidais. No projeto de Foster, o anexo também rearticula acessos por meio de um domo translúcido que relaciona o círculo do edifício do Reading Room com o quadrilátero do pátio das alas do

edifício neoclássico (1823) de Robert Smirke. Em ambas as soluções o anexo toma a circulação e os acessos às alas dos Museus como elemento articulador das visitas.

Outras proposições podem ser visualizadas nos projetos de Venturi e Scott Brown para o anexo da National Gallery em Londres (1988-91) e em outro projeto do próprio Pei para a National Gallery of Art de Washington (1974-78). Na primeira a atitude arquitetônica é mimética em relação ao edifício existente, na segunda, se revela por um corpo contrastante.
(18)

Nos comentários de McClellan (19), as adições ou anexos aos Museus de Arte se consolidaram por uma diversidade de posturas caracterizadas pelo rejuvenescimento de museus existentes por meio de extensões ou anexos realizados em várias obras próximas à passagem dos séculos XX a XXI. Refere-se também a tendências que buscam, além da espetacularização, o retorno ambientes mais voltados às necessidades de estudo e exibição das obras. Acolhendo uma citação de Roberta Schmidt de que "Edifícios não fazem museus, só a arte os faz. É a arte falando, sem dúvida, sobre si mesma que cria a imagem de um museu em primeiro lugar" (20), reporta que:

Em museus já bem estabelecidos, novas adições e as alas têm sido implantadas para animar ou suavizar as arquiteturas pré-existentes, como vimos, novos edifícios por Pei, Libeskind, Foster, Calatrava terem rejuvenescido vários museus. Menos comum, mas significativamente, novas construções podem neutralizar um edifício expressivo e dar atenção mais direta de volta para a coleção. Piano trouxe para projetar a extensão ao High Museum de Atlanta intenções de acolher ambientes mais acolhedores aos curadores, declarando uma nova seriedade propósitos de sobre como o museu entraria numa nova fase de sua história. Se edifício início projetado por Meier, em 1983, era a principal atração do High Museum, vinte anos mais tarde a coleção dobrou de tamanho e melhorou em qualidade e tinha concluído o momento de afirmar o lugar da arte. (21)

No caso do "Olho" esta polêmica não se insere de forma direta, pois não se tratava da expansão, apêndice de um Museu existente ou propriamente de um acervo, coleção ou conjunto de obras ou projeto museológico pré-existente. Talvez fosse justamente o contrário. Tratava-se de gerar um novo espaço com características espaciais que acolhessem programas museológicos (ainda não bem identificados) que possibilitassem a reabilitação do edifício do IEP realçando suas "ocultas" virtudes e dotando o futuro Museu do reconhecimento público de sua função, monumentalidade e espetacularização.

A ideia é transformar um edifício que projetei muitos anos atrás num grande museu, metamorfose que, para surpresa minha não apresentou maiores problemas. Será tão bem sucedida que o museu imaginado constituirá, sem dúvida, uma obra espetacular.
(22)

O Projeto do Museu

A história do projeto do Museu do Paraná, hoje Museu Oscar Niemeyer se inicia quando o então governador Jaime Lerner decide utilizar o edifício Castelo Branco como espaço museológico e convida ON para a realização do projeto. As etapas iniciais de formulação do programa fazem parte de um histórico já abordado por Neiva (em sua tese sobre o programa Museus projetados por Oscar Niemeyer de 1951 a 2006 : o programa como coadjuvante Museus de Niemeyer.

Embora haja documentos sobre os procedimentos institucionais de formulação da proposta não se encontram registros gráficos nem memoriais específicos sobre as decisões projetuais como, por vezes, era de costume ON apresentar sobre suas decisões projetuais. Sabe-se, porém que não havia um programa consolidado muito menos que o Museu acabasse por abrigar a obra do seu próprio arquiteto autor. Em grande parte se consolida a experiência projetual de ON sobre projetos de museus com o fim de consolidar a proposta arquitetônica.

Primeiras decisões da composição e elementos

Há uma definição inicial de que faltava ao edifício um grande salão, com pé direito alto, que abrigasse uma tradição contida nos projetos de Museu que remonta aos planos de Museu (1783) de Boullée, o projeto de Museu (1802-1805) divulgado nas aulas de Durand e ao consagrado Altes Museum (1831) de Schinkel. Em todos eles o grande salão abobadado, ou em forma de domo, ordena a composição das alas e das circulações. Por meio das simetrias axiais clássicas o grande salão é a peça central pela qual se ordenam as salas de exibição além do ponto focal e central da composição atuando como sala de reunião e de encontro entre as diversas alas.

Em um estudo preliminar ON intenta dar ao edifício nova volumetria acrescentando-o, por meio de uma de suas conhecidas estratégias, utilizando cascas superpostas ao paralelepípedo existente tornando-o envolvido e menos proeminente. Por meio deste recurso intentava dar ao edifício um grande salão com pé direito alto, logo após o acesso por meio de uma grande rampa frontal ao paralelepípedo existente. (fig.4)

Fig.4 - Museu do Paraná – 1º estudo de ON - Desenho do autor

A proposição de cascas sobre as caixas ou placas paralelepipedais lembram experiências anteriores como a do Clube Libanês (1951) de Belo Horizonte. Embora esta ideia contivesse a possibilidade de criar o salão integrado ao bloco do museu atuando como elemento mais articulador, a sua adoção por sua complexidade técnica conduziu a outro partido.

A minha ideia inicial foi desenvolver novo museu na cobertura do edificio Castelo Branco, com a mesma audácia estrutural que distinguia aquela construção. Como depois verificamos esta solução apresentava problemas técnicos difíceis de avaliar, chegamos outra conclusão, Surgiu então a ideia de fazer um grande salão independente da obra já realizada que caracterizasse a obra do museu (23)

Na proposição do museu do Paraná devido às circunstâncias, o salão não poderia se tornar elemento de estruturação e eixo de encontro dos ambientes. Qual seria a alternativa, talvez transformá-lo no ponto final ou ápice dos percursos que serão desvelados e ainda dele obter uma vista da cidade o olho de quem procura de quem encontra e de quem pode observar a cidade que o abriga. Aqui provavelmente uma primeira definição da implantação, o anexo deveria poderia de alguma forma ser transformado par um ponto final no lugar de um ponto focal. Mas como anunciar esta função ou predomínio?

Levando-o do para fora, assim colocado em “avant corps” para se tornaria a figura mais visível, gerando uma proposição de museu em dois corpos um mais filebiano e outro desenhado por cascas curvas, presença notável da figura que resgata de modo contido uma “organicidade”.

Ademais para fazer ver o edifício viga este corpo elevado que lembra um olho torna-se elevado permitindo a leitura do vão e da forma desenhados pelo edifício-viga. Deste olho, Niemeyer rompe em grande parte com as soluções de iluminação natural projetada para museus anteriores que se caracterizam por paredes portantes quase sempre bastante fechadas, utilizando-se de zenitais ou

de pátios internos para as entradas de luz. No olho todas as faces entre as cascas permitem “ver” e entrar luz controlada pelo desenho de caixilho-brise realizada por Peter Gasper.

Duas referências podem logo serem notadas o paralelepípedo e a casca visualizados já no projeto do Clube Libanês de Belo Horizonte (1951) e o olho característico de vários desenhos de ON como elemento que argumenta com ver a arquitetura. (fig.5)

Fig 5 – Projeto do Clube Libanês (1951) e olho argumentativo de ON- Desenho do autor.

Posicionado à frente o “Olho” se debruça sobre Curitiba e a cidade o observa como elemento predominante. Princípio e fim da leitura da arquitetura e da cidade

O acesso, espelho d’água, as rampas e a disposição dos elementos.

À utilização da figura de um olho que observa em seus croquis e memoriais de projeto se podem se acrescentar mais algumas decisões arquitetônicas ligadas ao modo com que coloca o observador pra a compreensão dos espaços projetado

ON se utiliza de muitos artifícios para colocá-lo estrategicamente disposto para a leitura de suas obras. Sua preocupação com *promenades* para visualizar a arquitetura é notória. Para elas, além de outros elementos, utiliza-se do desenho de rampas, caminhos, coberturas e/ou marquises que definem os percursos pelos quais sua arquitetura pode ser contemplada e compreendida. Como rampas devem ser recordadas aquelas que já se tornaram conhecidas por seus trajetos internos em edifícios, como o Pavilhão da Bienal e as rampas da Oca (projetos de 1952). Por meio delas a visão dos usuários é conduzida à leitura em ação do edifício e ao entendimento de seus espaços e às surpresas por elas provocadas.

No caso das marquises estas provocações ao caminhar também são evidentes como de observa na própria marquise do Ibirapuera (1950) ou no conjunto da casa de Baile de Pampulha (1940), passeia-se criando novos descortínios para a paisagem e a arquitetura. Estas rampas internas ou externas já registraram, em projetos pré Brasília, o objetivo de, além da circulação, criar percepções da paisagem e do edifício ao visita-lo desde se aproximar passando por penetrá-lo e dele ver o entorno. São encaminhamentos que mais que revelar o edifício, fazem entendê-lo na paisagem e esta nele. Estas rampas externas colocam distâncias e pontos de leitura que estimulam compreensões e a atentam para o valor do itinerário espacial.

Em projetos mais recentes estas rampas transitam externamente com mais desenvoltura ou ainda transportam passeios de fora para dentro e de dentro para fora com mais eloquência. Esta atitude se consolida cada vez mais nítida em alguns projetos mais recentes, basta lembrar o Museu de Arte de Niterói (1991-1996), o Museu Nacional de Brasília (1999-2004) e o próprio Museu Oscar Niemeyer.

No caso do Museu de Curitiba a estratégia das rampas externas também se complementa com a implantação de um grande espelho de água (elemento, também do repertório de ON) pelo qual,

além dos reflexos gerados, cria posições de pontos de vista para apreciar a arquitetura. As rampas que estabelecem o acesso ao conjunto e a passagem entre os prédios, além de relacionar com os espaços públicos existentes, situam os observadores em perspectivas e percursos que fazem apreciar os volumes. Desta forma conduzem os usuários a experienciar a passagem sob o edifício “Olho” justamente sob seu balanço (cerca de 30 metros) para pousar no plano dos pilotis do volume conduzindo ao acesso das alas do Museu.

A implantação e os percursos conduzem a sensações variadas e surpreendentes. Conduzem, também para a geração de uma figura e um fundo, fazendo do edifício Castelo Branco um cenário para o qual o volume do “Olho” comparece como figura predominante.

O conjunto e as partes

O conjunto de edifícios que acabaram por compor o Museu ON acabou por ser constituído pelo antigo edifício-viga e o novo edifício “Olho”. As relações entre o edifício inicial e o que o complementa não foram vistas em nenhum museu antes projetado pelo arquiteto dado à predominância quase completa do partido monobloco.

As articulações e o vocabulário de ON são recorrentemente conhecidos nos trabalhos de Mahfuz (4) (5), Valle (11), Cabral (12) e Guimarães (23). Todos têm em comum uma visão de que ON construiu um repertório de elementos e estratégias que se traduzem numa contínua reutilização criativa de elementos e conjunções entre eles.

Para Valle, este vocabulário forjou-se pelo encontro de Niemeyer com a obra de Corbusier e de suas relações com Lúcio Costa. Em sua longa e competente análise, observa que ON forjou-o, com novos entendimentos e inserções gerando um repositório próprio. Para ele, esta expansão e desenrolar de repertórios e de estratégias compositivas realizaram-se por descontinuidades, interrupções e retornos ao longo da vasta carreira de ON. Reforça também que o arquiteto não tratou de constituir um método, mas de um conjunto de procedimentos que se caracterizou por desenhar e redesenhar sistematicamente seu próprio arsenal arquitetônico.

Trata-se de entender ainda outras ocorrências durante o processo de projeto porque, no caso do Museu de Curitiba, o escritório de ON convidou o escritório Brasil Arquitetura para desenvolver a adaptação do edifício pré-existente aos requisitos da configuração do programa do Museu. Este programa, segundo o arquiteto Marcelo Ferraz (24), diretor da Brasil Arquitetura, tudo ocorreu de forma paralelo, pois havia uma equipe de historiadores traçando planos logísticos e expográficos que só vieram a se consolidar a *posteriori* das definições arquitetônicas principais. Em relação às delimitações das áreas e atividades, aparentemente a liberdade de definições foi total tanto no prédio viga quanto no “Olho”.

As principais definições entre o volume retangular e o de composto de cascas eram as que estabeleciam as necessidades de ligação entre eles. Acesso ao público e ligações de serviço para transporte de obras e montagem de exposições. Devido ao fato de haver duas equipes de projeto e a pouca indicações de relacionamentos entre os volumes poderia se esperar rupturas na unidade do projeto.

A dualidade dentre os dois volumes, entretanto é diluída pela experiência compositiva do arquiteto que já observava a necessidade do estabelecimento de uma unidade entre eles. Assim ON declara quando da realização do projeto. *“Olho a maquete e ninguém vai imaginar que este prédio é uma adaptação de uma obra já realizada, e, menos ainda, a economia fantástica que essa metamorfose permitiu”.* (25)

A utilização das cascas abobadadas tem presença marcante no arquivo de elementos de ON. Portanto, não é difícil imaginar que ele tenha recorrido tanto em sua primeira versão como na proposição do “Olho”, pois se trata de duas superfícies curvas uma no sentido tradicional e outra como casca invertida.

Fig 6 - Congresso Nacional-Museu Oscar Niemeyer- Escola estadual de Minas

Dudeque situa o precedente do Museu e em sua interpretação do projeto aventa a noção de contraponto.

“contraponto musical... pelo qual duas ou mais vozes melódicas são compostas levando-se em conta simultaneamente: o perfil melódico de cada uma delas... Nas obras que iremos analisar existe a predominância de uma volumetria cartesiana que funciona como um fundo para um volume “em contraponto” de forte contraste que assume formas mais livres” (26)

Situa nesta estratégia as obras de ON como a sede do Partido Comunista Francês, Universidade de Costantine, Bolsa de Bobigny e o Museu ON. Como precedente desta estratégia compositiva cita o projeto do Colégio estadual de Belo Horizonte (1954). Desta forma reitera a afirmação dos demais autores revelando o redesenho de soluções repertoriais para a definição de estratégias conceituais e compositivas. (fig. 6)

A sugestão de interpretação que Cabral realiza é indicar que além das reutilizações, ON interpreta e utiliza em seu repertório o procedimento de inversão dos elementos obtidos pela frase: “vira de cabeça para baixo”- este estratagema pode ser notado no Museu de Caracas com sua grande pirâmide “invertida”, nas colunas do palácio da Alvorada que enrevesam os arcos em direção também ao piso ou no Congresso Nacional com a inversão da cúpula (domo) para uma calota voltada ao céu. Nesta interpretação o “Olho” surge da inversão da superfície de uma abóbada. Funcionando como base de um cálice que sustenta o “Olho” gerado pela justaposição das duas superfícies curvas.

Há também uma ampliação do repertório já sugerido em projetos anteriores, mas reinterpretados em novas expressões. Pode-se dizer que além dos elementos identificados pro Mahfuz em seu supracitado texto deve ao menos era incorporada a forma de cálice, ou seja de um único pilar que sustenta um volume que se ergue acima do chão como indica desde o Museu da Fundação de Brasília (1958), passando pelos Museu Expo Barra (1978), Museu de arte de Niterói (1991/96) e muitos outros incluindo o Museu ON.

Interpretações são possíveis para que possamos entender que a arquitetura se compõe de conhecimentos e construção de repertórios. Os projetos de ON são, na leitura de estudiosos, uma reelaboração de ideias vinculadas à história da arquitetura e aos artefatos desenhados pelos homens para habitar, viver e conviver. Entretanto, as ideias esboçadas por ON, não se configuram como meras repetições. São novas proposições de implantação, de utilização de estruturas e tecnologias. Constituem uma renovada ação prospectiva que envolve proporções, escalas,

agenciamentos e circulações tanto nos espaços internos como em relação à cidade, à cidade e a cultura.

Valle, ao expor e estudar o imenso trabalho de ON cuida para que ela não seja visto como método:

Procuramos encadear a leitura dos repertórios com as questões em que a obra do arquiteto foi citada ou envolvida ao longo período que abordamos (1935-1988). Niemeyer continua sua produção, aos 93 anos, demonstrando vigor e uma profunda consciência do conjunto de seu trabalho. Certamente, essa possibilidade não existiria se o arquiteto não tivesse, como acreditamos controle absoluto das formas que produziu e de suas possibilidades de utilização, e se não tivesse construído estratégias de tal maneira que não sofressem desgaste, o que teria acontecido com qualquer repertório que utilizasse que estivesse nas mãos de qualquer arquiteto que o utilizasse como método. (27)

Em relação ao programa e agenciamentos internos ao Museu as adaptações realizadas no edifício-viga, como a abertura de um espaço externo para exposições de esculturas e o piso de vidro colocado sobre o espaço Niemeyer, promoveram uma grande melhoria no subsolo pela possibilidade de maior iluminação e integração entre os níveis. A circulação interna ao edifício-viga realizada por rampas e percursos ao longo dos alvéolos iluminados pela cobertura superou alguns dilemas da configuração existente. Entretanto, e as rampas nas alças de acesso ao conjunto favorecem a compreensão do todo, mas a passagem entre os dois volumes realizada pelo subsolo não tem o mesmo compromisso.

Se a composição em dois blocos favoreceu ao protagonismo do “olho” acabou por dificultar as circulações entre os blocos para uma integração mais favorável.

Em diversos ambientes notam-se dificuldades de utilização:

Com exceção do grande salão para exposições, fixado desde o início, espaço que justifica a construção do novo prédio, as demais atividades foram constituídas ao longo do projeto. Por exemplo, depois da sugestão do escritório Brasil Arquitetura para que houvesse um alargamento da passagem entre os museus, o trânsito de obras do edifício Castelo Branco até o salão do “Olho” torna-se possível e o depósito passa a ser inútil. Esse espaço é então transformado em um pequeno auditório, que acompanha a grande curva do piso. A torre, por sua vez, a despeito das paredes abauladas, tem as salas destinadas à exposição de fotografias, necessitando a construção de paredes retas postiças, para melhor atender a essa função. Aparentemente, a atividade específica “exposição de fotografia” parece ter sido a última a ser definida, pois não aparece em nenhum dos programas encontrados. (28).

O protagonismo do “olho”

Comentar as obras de ON sempre nos remete à “surpresa arquitetural”. Passar sob o “olho” e caminhar nos amplos planos gerados pelo e no edifício-viga causa o espanto que no dizer de Ferreira Gullar faz surgir sua poesia – “*Todos meus poemas nascem do espanto*”(29). Espantar como causar ou encher (-se) de admiração; maravilhar (-se), surpreender (-se). Assim ao daí apreciar o espetáculo não como frivolidade ou pomposidade, mas retomando as origens do termo que provém *spectāre* - olhar, observar atentamente, contemplar.

A anunciada a proposição de transformação do edifício Castelo Branco em Museu com objetivo foi o de constituir um espaço público destinado às artes teve o mérito de atingir este alvo. No processo, o edifício criado numa condição de apêndice ou complemento acabou dentro dos procedimentos utilizados por ON se transformando na própria imagem do Museu. Muitas de suas experiências não atingiram os resultados esperados, como foi a do IEP, mas no caso do Museu Oscar Niemeyer a transformação do anexo “olho” em protagonista resultou em um edifício de claro reconhecimento.

O edifício “olho” se torna espetacular por nos fazer ver.

Notas

- (1) Definição adotada pelos estatutos do ICOM definidos na 22ª Assembleia Geral realizada em Viena Áustria em 24 de agosto de 2007.
- (2) O tema dos museus de ON foi tratado por meio do estudo de 12 (doze) Museus projetados, criando-se além dos redesenhos e análises, quadros sintéticos dos vários aspectos interpretados. Ver Neiva, Simone. *Museus criados por Oscar Niemeyer: uma análise gráfica da Arquitetura*- pesquisa de pós-doutorado realizada na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie –com apoio da FAPESP- 2013
- (3) Roger Clark & Richard Pause. *Precedents in Architecture : Analytic Diagrams , Formative Ideas and Partis*. New Jersey : John Wiley and Sons,2006
- (4) Edson Mahfuz. “O clássico, o poético e o erótico”. revista *Arquitetura e Urbanismo*, Nº 15, dez/1987/jan1988, p. 62.
- (5) Edson Mahfuz . “Cinco razões para olhar com atenção a obra de Oscar Niemeyer”. revista *AU – Arquitetura e Urbanismo* Nº 165, dez/ 2007. p. 78
- (6) Andrew MacClellan. *The Art Museum from Boulée to Bilbao*. Berkeley and Los Angeles, 2008.
- (7) idem pag.55
- (8) Oscar Niemeyer .*Trecho do Memorial do Projeto do IEP*, sem paginação –www.niemeyer.org.br/obra/pro137
- (9) idem
- (10) Joep Ma Botey. *Oscar Niemeyer obras y Proyectos*. Barcelona, Gustavo Gilli,1996.
- (11) Marco Antonio Alves do Valle. *Desenvolvimento da forma e procedimentos de projeto na arquitetura de Oscar Niemeyer (1935-1998)*. Tese de doutorado. São Paulo, FAUUSP, 2000.
- (12) Fernando Frank Cabral. *À procura da beleza – aprendendo com Oscar Niemeyer*. Dissertação de mestrado. São Paulo, FAUUSP, 2002
- (13) Jair Valera é arquiteto e colaborador de Oscar Niemeyer juntamente com Ana Maria Niemeyer fez do Projeto do Museu “Olho”
- (14) Depoimento de Jair Valera. in: Cabral , Fernando F. opus cit, p 121.
- (15) Antonio Houaiss e Mauro Salles Villar. *Dicionário Houaiss da língua portuguesa*. Rio de Janeiro, Objetiva, 2001. p 214
- (16) James Curl & Susan Wilson. *The Oxford Dictionary of Architecture*. New York, Oxford Press, 2015
- (17) Antonio Tarcísio Reis. *O Guggenheim de Frank Lloyd Wright e a adição de Gwathmey Siegel: moderno com moderno*. Anais do 7º Docomomo .Porto Alegre, 2007. sem paginação- acesso em 28de junho de 2016 <http://www.docomomo.org.br/seminario%207%20pdfs/007.pdf>
- (18) Rafael Antonio Cunha Perrone. *Passos à frente: algumas observações sobre o MUBE*. Arqtextos, São Paulo, ano 12, n. 136.03, Vitruvius, set. 2011. In <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arqtextos/12.136/4042>
- (19) Andrew McClellan. *The Art Museum from Boulée to Bilbao*.Berkeley and Los Angeles, 2008.p.100
- (20) Roberta Schmit . “Memo to art museums:Don’t give up on the art “, New York Times - december,3,2.000
- (21) Andrew McClellan. Opus cit , p 99/100
- (22) Oscar Niemeyer. *Trecho do Memorial do Projeto do IEP*, sem paginação –www.niemeyer.org.br/obra/pro137
- (23) Ceça Guimarães. *Sobre O novo Niemeyer*. Revista AU Arquitetura e Urbanismo., Nº 165, dezembro de 2007
- (24) Marcelo Ferraz á arquiteto e diretor da Brasil arquitetura. A referência se encontra em S. Neiva e R. Perrone - *Museus criados por Oscar Niemeyer: o papel de coadjuvante exercido pelo programa*. 6º Forum de Pesquisa Mackenzie. São Paulo, 2010
- (25) Oscar Niemeyer. *Oscar Niemeyer: 1999-2009*. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2009, p.80).
- (26) Marco Dudeque. *O lugar na obra de Oscar Niemeyer*. Tese de doutorado. São Paulo, FAUUSP, 2009.
- (27) Marco Antonio Alves do Valle- opus cit p.627.
- (28) Simone Neiva e Rafael Perrone. *Museus projetados por Oscar Niemeyer*: opus cit. sem paginação

(29) *O espanto de Ferreira Gullar*. Caderno Cultura ZH. 25 de fevereiro de 2012

Referências bibliográficas

Botey, Joep Ma. Oscar Niemeyer obras y Proyectos. Barcelona, Gustavo Gilli, 1996.

Cabral, Fernando Frank. À procura da beleza – aprendendo com Oscar Niemeyer. Dissertação de mestrado. São Paulo, FAUUSP, 2002.

Clark, Roger & Pause, Richard. "Precedents in Architecture : Analytic Diagrams , Formative Ideas and Partis". New Jersey: John Wiley and Sons, 2006.

Curl , James & Wilson, Susan- "The Oxford Dictionary of Architecture". Nova Iorque, Oxford Press, 2015

Dudeque. Marco. O lugar na obra de Oscar Niemeyer. Tese de doutorado. São Paulo, FAUUSP/ 2009. Disponível em <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16138/tde-17032010-15124.php>.

Figuerola, Valentina. Concreto, poesia e Niemeyer. Revista AU ano 18 Nº 106, janeiro de 2003.

Guimarães, Ceça. "Sobre O novo Niemeyer". Revista AU Arquitetura e Urbanismo, Nº 165, dezembro de 2007.

Houaiss, Antonio e Villar, Mauro Sales. Dicionário Houaiss da língua portuguesa. Rio de Janeiro, Objetiva, 2001.

McClellan, Andrew. The Art Museum from Boulée to Bilbao. Berkeley and Los Angeles, 2008.

Mahfuz, Edson. "O clássico, o poético e o erótico". Arquitetura e Urbanismo, Nº 15, dez/1987/jan1988, p. 60-68

Mahfuz, Edson. "Cinco razões para olhar com atenção a obra de Oscar Niemeyer"- in revista AU – Arquitetura e Urbanismo Nº 165, dez/ 2007. p. 76-79

Neiva, Simone. Museus criados por Oscar Niemeyer: uma análise gráfica da Arquitetura"- pesquisa de pós-doutorado realizada na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Presbiteriana Mackenzie –com apoio da FAPESP- 2013

Neiva, Simone . Museus projetados por Oscar Niemeyer de 1951 a 2006: o programa como coadjuvante. Tese de doutorado. São Paulo, FAUUSP, 2010, disponível em <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16138/tde-30062010-093643/pt-br.php>

Neiva, Simone e Perrone, Rafael. Museus projetados por Oscar Niemeyer : o papel de coadjuvante do programa. 6º Forum de Pesquisa FAU-Mackenzie. 18ª 21 de fevereiro de 2010. sem paginação

Perrone, Rafael A. Cunha. "Passos à frente: algumas observações sobre o MUBE". Arqtextos, São Paulo, ano 12, n. 136.03, Vitruvius, set. 2011 <http://www.vitruvius.com.br/revistas/read/arqtextos/12.136/4042>.

Reis, Antonio Tarcísio. O Guggenheim de Frank Lloyd Wright e a adição de Gwathmey Siegel: moderno com moderno. Anais do 7º Docomomo . Porto Alegre, 2007. sem paginação- acesso em 28 de junho de 2016 <http://www.docomomo.org.br/seminario%207%20pdfs/007.pdf>

Dudeque. Marco. O lugar na obra de Oscar Niemeyer. Tese de doutorado. São Paulo, FAUUSP 2009. Disponível em <http://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/16/16138/tde-17032010-151246/pt-br.php>.

Niemeyer, Oscar. Oscar Niemeyer: 1999-2009. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2009.

Schmit , Roberta "Memo to art museums: Don't give up on the art ", New York Times - december, 3, 2000

Valle, Marco Antonio Alves do. Desenvolvimento da forma e procedimentos de projeto na arquitetura de Oscar Niemeyer (1935- 1998). Tese de doutorado. São Paulo, FAUUSP, 2000.

Stavi, Bruna. "Maior museu da América latina será inaugurado em novembro". <http://www.cesb.com.br/museu/index.htm> acessado em 30/05/20